

**UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL
INOVAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR EM SAÚDE**

**CICLO DE PALESTRAS SOBRE BIOSSEGURANÇA NA SAÚDE
ESTÉTICA**

Juliana Marise Cardoso

**São Caetano do Sul
2022**

CICLO DE PALESTRAS SOBRE BIOSSEGURANÇA NA SAÚDE ESTÉTICA

Juliana Marise Cardoso

Produto do trabalho apresentado ao Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional Inovação no Ensino Superior em Saúde da Universidade Municipal de São Caetano do Sul para a obtenção do título de Mestre em Ensino em Saúde, sob orientação da Prof^a. Dra. Amanda Costa Araujo.

**São Caetano do Sul
2022**

Ficha catalográfica

CARDOSO, Juliana Marise

Defasagem de conhecimento sobre biossegurança na saúde estética [palestra eletrônica]: ciclo de palestras / Juliana Marise Cardoso. – 1. Ed. São Paulo: Ed. do Autor, 2022.

PDF

Bibliografia.

ISBN: 978-65-00-79674-2

RESUMO

Introdução: O Brasil ocupa o 4º maior mercado mundial na área da beleza. Com isso, o interesse por procedimentos estéticos aumenta cada vez mais, exigindo profissionais mais capacitados, principalmente quanto às medidas de biossegurança, já que elas estão diretamente relacionadas à segurança do próprio profissional e do seu cliente. **Tipo de produto:** ciclo de palestras. **Objetivo:** Apresentar o ciclo de palestras contendo os principais itens que os profissionais mais sentiram falta em sua formação profissional quanto ao tema biossegurança. **Ciclo de palestras:** O ciclo de palestras gravado será disponibilizado de forma *online* e permanente, em formato de livre acesso, na plataforma YouTube e nas reuniões periódicas do Grupo Técnico de Farmácia Estética do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Dessa forma, poderão ser acessadas por qualquer aluno que estiver em busca de conhecimento sobre o tema. **Considerações finais:** A ausência de uma disciplina exclusiva de biossegurança nas instituições de ensino superior durante a formação do profissional, somada à falta de fiscalização pelas Visas (vigilâncias sanitárias municipais e/ou estaduais), corroboram as principais denúncias recebidas pela Anvisa na área da estética desde 2015 até os dias de hoje. Com isso, esse ciclo de palestras poderá contribuir no aprendizado em biossegurança pelo profissional, proporcionando melhora da qualidade dos seus serviços.

Palavras-chave: Ciclo de palestras; educação superior; biossegurança; centros de embelezamento e estética; risco sanitário.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Itens de biossegurança abordados durante a graduação e/ou pós-graduação	21
--	----

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Categorização das principais denúncias por tipo de serviços de interesse para a saúde recebidas pela Anvisa nos anos de 2016 a 2021	13
Figura 2 – Principais irregularidades denunciadas no ano de 2021	17
Figura 3 – Ciclo da coleta do resíduo infectante e/ou perfurocortante	19

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABIHPEC	Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos
ANVISA	Agência Nacional de Vigilância Sanitária
CRF	Conselho Regional de Farmácia
CFF	Conselho Federal de Farmácia
CSIPS	Serviços de Interesse para a Saúde da Anvisa
CVS	Coordenação de Vigilância sanitária
DCN	Diretriz Curricular Nacional
EPI	Equipamento de Proteção Individual
FIOCRUZ	Fundação Oswaldo Cruz
IES	Instituto de Ensino Superior
ILPI	Instituições de Longa Permanência para Idosos
MEC	Ministério da Educação
MS	Ministério da Saúde
OMS	Organização Mundial de Saúde
OPAS	Organização Pan-Americana da Saúde
PGRSS	Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos em Saúde
SIPS	Serviços de Interesse para Saúde
SNVS	Sistema Nacional de Vigilância Sanitária
SP	São Paulo
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

1 INTRODUÇÃO

O trabalho “A biossegurança na saúde estética: o conhecimento dos farmacêuticos estetas” foi realizado pela farmacêutica e mestranda Juliana Marise Cardoso, sob orientação da professora Dra. Amanda Costa Araujo, no domínio do Programa de Pós-graduação Mestrado Profissional Inovação no Ensino Superior em Saúde, da Universidade Municipal de São Caetano do SUL – USCS e identificou hiatos na formação dos profissionais de saúde que atuam na área da saúde estética sobre a conceituação e as habilidades de biossegurança.

Nesse contexto, onde o Brasil ocupa o 4º maior mercado do mundo na área da beleza, é notório o aumento da procura por procedimentos estéticos cada vez mais, exigindo profissionais mais capacitados, principalmente quanto às medidas de biossegurança, já que elas estão diretamente relacionadas à segurança do próprio profissional e do seu cliente (ABIHPEPC, 2020).

Diante do exposto, revela-se a importância do conhecimento e da aplicação dos requisitos de biossegurança pelos profissionais da saúde que atuam nos estabelecimentos de interesse da saúde, como por exemplo nas clínicas de estética, para evitar a disseminação de doenças e qualquer agravo à saúde do próprio profissional, dos seus colaboradores, da população e do meio ambiente. Entretanto, o último Relatório Anual de Denúncias em Serviços de Interesse para a Saúde, publicado em abril de 2022 pela ANVISA, revela, mais uma vez, que os serviços de estética e embelezamento figuram como os mais denunciados e reclamados desde 2016 (ANVISA, 2021).

Todos os assuntos descritos pela ANVISA estão diretamente relacionados à inexistência da aplicação de biossegurança pelo profissional nos estabelecimentos. A diversidade de recursos estéticos e tipos de tratamentos existentes, somada à grande quantidade de estabelecimentos comerciais disponíveis, pode estar diretamente ligada às não conformidades relacionadas à estética. A ausência das fiscalizações sanitárias pela Visas (vigilâncias sanitárias municipais e/ou estaduais) também favorece ao não cumprimento das normas de biossegurança nos estabelecimentos.

Além disso, a ausência de uma disciplina exclusiva de biossegurança no currículo dos cursos de pós-graduação em saúde estética para os profissionais farmacêuticos, contribui com a lacuna na formação destes. Dessa forma, faz-se

urgente e necessário que o próprio profissional realize a busca, de forma constante, de seu aperfeiçoamento profissional quanto às práticas em biossegurança, por meio de treinamentos e cursos de capacitação (GOMES *et al.*, 2019).

2 TIPO DE PRODUTO

O produto apresentando neste trabalho é um ciclo de palestras gravado em formato *online*, constituído por 3 (três) palestras disponíveis através da plataforma YouTube, de forma permanente, com livre acesso para que os profissionais interessados acompanhem o conteúdo de forma continuada.

O *link* das palestras também será disponibilizado nos canais e mídias sociais do autor. Inclusive, o *link* será constantemente divulgado aos profissionais durante as reuniões do Grupo Técnico de Farmácia Estética do seu respectivo conselho.

3 OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é apresentar o ciclo de palestras sobre biossegurança para o treinamento constante dos profissionais que atuam na área da saúde estética, visando minimizar o impacto da ausência desse aprendizado durante sua formação acadêmica. Além disso, proporcionar aos profissionais o aprendizado necessário para o atendimento às normas de biossegurança e sanitárias.

4 CICLO DE PALESTRAS

4.1 Instrumento de coleta

Para a identificação dos tópicos de biossegurança que os profissionais mais sentiram falta em sua formação foram coletados dados por meio do instrumento: formulário eletrônico (APÊNDICE A).

4.1.1 Formulário eletrônico

O formulário eletrônico foi elaborado pelos autores do estudo, de acordo com os tópicos de biossegurança elencados nas denúncias recebidas pela Anvisa sobre irregularidades nos estabelecimentos de estética, compreendidos entre os anos de 2016 e 2021, conforme figura 1. Sendo assim, é possível entender o perfil do ensino em biossegurança adquirido pelos profissionais farmacêuticos egressos do curso de pós-graduação em saúde estética e dos profissionais pós-graduados em saúde estética.

Figura 1 – Categorização das principais denúncias por tipo de serviços de interesse para a saúde recebidas pela Anvisa nos anos de 2016 a 2021

Fonte: Nona Edição do Relatório Anual de Denúncias em Serviços de Interesse para a Saúde (ANVISA, 2021, p. 9).

4.2 Conteúdo programático do ciclo de palestras

A seguir, reunimos as principais informações abordadas no ciclo de palestras *online* disponível aos profissionais farmacêuticos pós-graduados em saúde estética e a todos os profissionais da área da saúde e da área de interesse para a saúde, as quais são regulamentados pela ANVISA. Os temas de cada palestra foram selecionados através da coleta de dados do estudo intitulado “A biossegurança na saúde estética: o conhecimento dos farmacêuticos estetas”, de acordo com os principais itens que os profissionais mais sentiram falta em sua formação quanto ao tema biossegurança.

Palestra 1: Como fazer o PGRSS:

- O que é o PGRSS?
- Qual a sua abrangência?
- Tipos de resíduos?
- Quais são os principais itens que precisam estar descritos no PGRSS?

Palestra 2: Requisitos sanitários para solicitar o alvará sanitário:

- O que são requisitos sanitários?
- O que é CNAE?
- Qual a documentação sanitária necessária?

Palestra 3: Como fazer o cadastro na empresa coletora de lixo infectante:

- Qual a legislação sanitária sobre resíduos infectantes e perfurocortantes?
- Qual a responsabilidade do profissional da saúde no gerenciamento dos resíduos?
- Quais as etapas do ciclo de coleta?
- Como fazer o seu cadastro na empresa coletora de resíduos?

4.2.1 Palestra 1: Como fazer o PGRSS

A duração da palestra 1, denominada “Como fazer o PGRSS”, é de aproximadamente 19 (dezenove) minutos.

- **O que é o PGRSS?**

O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) é regulamentado pela Resolução - RDC nº 222, de 28 de março de 2018, a qual dispõe sobre as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde, objetivando evitar os riscos inerentes à população e ao meio ambiente (ANVISA, 2018).

- **Qual a sua abrangência?**

O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde se destina aos estabelecimentos que geram resíduos de serviços de saúde. De acordo com o Art. 2º da RDC 222/2018, os estabelecimentos que geram resíduos são todos aqueles que realizam serviços de atenção à saúde humana, tais como: i. acupuntura; ii. piercing e tatuagem; iii. salões de beleza; iv. estética, entre outros. A Resolução deve ser aplicada em todos os estabelecimentos que geram resíduos de serviços de saúde (ANVISA, 2018).

- **Tipos de resíduos?**

Os estabelecimentos de interesse para a saúde e os estabelecimentos de saúde podem gerar diferentes tipos de resíduos (resíduo químico, biológico, comum, infectante e perfurocortante), de acordo com a classificação da RDC 222/2018. Nesta palestra serão abordados os principais resíduos gerados nos estabelecimentos de estética, a seguir:

- Lixo Comum: Grupo D
- Lixo Infectante: Grupo A
- Lixo Perfurocortante: Grupo E

- **Quais são os principais itens que precisam estar descritos no PGRSS?**

O Art. 6º da RDC 222/2018 da ANVISA descreve os itens que todo estabelecimento precisa ter no seu PGRSS, tais como:

- montante de resíduos concebidos;
- incluir todas as etapas relacionadas aos resíduos;
- seguir a legislação sanitária e a ambiental, se aplicável;
- incluir as etapas de logística reversa, se aplicável;
- seguir os POPs (procedimento operacional padrão) de higienização do

- estabelecimento;
- medidas a serem tomadas em casos de emergências;
- registro da dedetização e frequência;
- incluir o cronograma de treinamento de todos envolvidos no processo do PGRSS;
- incluir comprovação do treinamento de todas as pessoas envolvidas na limpeza do estabelecimento, sendo funcionários ou terceiros;
- anexar a cópia do contrato com a empresa especializada na coleta desses resíduos;
- anexar o comprovante de venda ou de doação dos resíduos, se aplicável.

Palestra 1 – *link* de acesso

<https://youtu.be/jr9dyj-XPtA>

4.2.2 Palestra 2: Requisitos sanitários para solicitar o alvará sanitário

A duração da palestra 2, denominada “Requisitos sanitário para solicitar o alvará sanitário”, é de aproximadamente 8 (oito) minutos.

- **O que são requisitos sanitários?**

Todos os estabelecimentos que prestam serviços de interesse à saúde e que estão sob o regime da vigilância sanitária local devem estar de acordo com os requisitos técnicos para obtenção do Alvará Sanitário (SÃO PAULO, 2022).

O Alvará Sanitário, também conhecido como Licença Sanitária, é o documento emitido pelos órgãos de Vigilância em Saúde que permite o funcionamento dos estabelecimentos e serviços instalados no país que desenvolvem atividades de interesse da saúde de acordo com a legislação sanitária vigente (SÃO PAULO, 2022).

Os responsáveis pelos estabelecimentos e serviços cujas atividades estão sob regime da Vigilância sanitária devem solicitar a Licença Sanitária ao órgão competente de vigilância em saúde municipal, ou estadual, após implementarem as boas práticas nos respectivos estabelecimentos, conforme revela a Anvisa, na Figura 2 (ANVISA, 2021).

Figura 2 – Principais irregularidades denunciadas no ano de 2021

Fonte: Nona edição do Relatório Anual de Denúncias em Serviços de Interesse para a Saúde (ANVISA, 2021, p. 10).

- **O que é CNAE?**

O código CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas - do IBGE é utilizado pela vigilância sanitária para a identificação das atividades dos estabelecimentos e serviços de interesse da saúde. As Empresas/ Estabelecimentos, que estão sujeitos ao cadastro na Vigilância Sanitária, de acordo com a legislação vigente, devem verificar o seu CNAE, ou seja, a(s) atividade(s) que o estabelecimento executa (SÃO PAULO, 2022).

O CNAE para os serviços de estética é o 9602-5/02 – Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza (IBGE, 2022).

- **Qual a documentação sanitária necessária?**

Após verificar o(s) código(s) CNAE(s) inerente às atividades realizadas no estabelecimento, o responsável deve providenciar a adequação da estrutura física dos ambientes de acordo com os requisitos sanitários, tais como (SÃO PAULO, 2020):

- √ Pisos e paredes revestidos por material liso, monolítico e resistente à lavagem pesada em boas condições de conservação;

- √ Ventilação e iluminação suficientes e adequadas;
- √ Lixeira com tampa acionada sem contato manual, com identificação adequada (lixo comum/lixo infectante);
- √ Sanitário;
- √ Lavatório exclusivo para lavagem das mãos, com sabonete líquido e papel toalha em dispensadores;
- √ Caixa coletora de material perfurocortante em suporte adequado;
- √ Produtos de limpeza com registro no Ministério da Saúde/ANVISA;
- √ Rotinas e procedimentos disponíveis nos locais de trabalho.

A documentação sanitária exigida para o estabelecimento é composta basicamente pelos documentos abaixo (ANVISA, 2011):

- Manual de Rotinas e Procedimentos
- POP's (procedimento operacional padrão)
- PGRSS (plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde)
- Comprovante de dedetização
- Comprovante de limpeza dos reservatórios de água

Após providenciar os documentos citados anteriormente, o responsável pelo estabelecimento estará apto a preencher o formulário da vigilância sanitária local para dar entrada na solicitação de sua Licença sanitária.

Palestra 2 – *link* de acesso

<https://youtu.be/kqZPBOjmJME>

4.2.3 Palestra 3: Como fazer o cadastro na empresa coletora de lixo infectante

A duração da palestra 3, denominada “Como fazer o cadastro na empresa coletora do lixo infectante”, é de aproximadamente 10 (dez) minutos.

- **Qual a legislação sanitária sobre resíduos infectantes e perfurocortantes?**

Trata-se da Resolução - RDC nº 222, de 28 de março de 2018, a qual dispõe sobre as boas práticas de gerenciamento dos resíduos gerados nos serviços de saúde (ANVISA, 2018).

- **Qual a responsabilidade do profissional da saúde no gerenciamento dos resíduos?**

Ele é o responsável pela contratação da empresa especializada na coleta dos resíduos infectantes e/ou perfurocortantes (SÃO PAULO, 2021).

- **Quais as etapas do ciclo de coleta?**

O resíduo infectante e/ou perfurocortantes gerado no estabelecimento deve ser coletado pela empresa devidamente especializada e autorizada pela vigilância sanitária para essa atividade, conforme cadastro realizado pelo responsável do estabelecimento. Após a coleta, os resíduos são encaminhados para unidades de tratamento devidamente licenciadas pelo órgão ambiental e posteriormente seguem para aterros sanitários também devidamente licenciados, conforme figura 3.

Figura 3 – Ciclo da coleta do resíduo infectante e/ou perfurocortante

Fonte: São Paulo, 2021.

- **Como fazer o seu cadastro na empresa coletora de resíduos?**

O responsável pelo estabelecimento deve, primeiramente, localizar as empresas especializadas na coleta do resíduo infectante e/ou perfurocortante de sua região. O segundo passo será classificar o seu porte como pequeno, médio ou grande gerador de resíduo, de acordo com os critérios de cada empresa coletora.

O responsável deve seguir as orientações da empresa coletora para realizar o seu cadastro e, assim, concluí-lo, conforme exigido pela vigilância sanitária. Esse comprovante de cadastro deve ser guardado no PGRSS.

Palestra 3 – *link* de acesso

<https://youtu.be/rb0ICFVRNhE>

5 RESULTADOS OBTIDOS

O estudo intitulado “A biossegurança na saúde estética: o conhecimento dos farmacêuticos estetas” revelou que, apesar de a maioria dos profissionais (>80%) ter respondido que obteve os conhecimentos sobre biossegurança, menos da metade (<40%) respondeu que obteve conhecimento sobre aspectos importantes da biossegurança, como por exemplo o processo de esterilização. Isso demonstra o saber profissional de forma desarticulada e com baixa integração de conteúdos de biossegurança, conforme Tabela 1.

Tabela 1 – Itens de biossegurança abordados durante a graduação e/ou pós-graduação

Porcentagem	Frequência	
Uso correto dos equipamentos de proteção individual (EPIs)	46	92%
Uso de equipamentos e/ou produtos com registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)	31	62%
Risco ocupacional (ex. vacinas, prevenção de doenças, risco ergonômico etc.)	29	58%
Como fazer a segregação, armazenamento e o descarte correto do lixo infectante e perfurocortante	28	56%
Elaboração dos documentos de Boas Práticas no espaço de estética (ex. POP – Procedimento Operacional Padrão, Manual de Rotinas e Procedimentos etc.)	25	50%
Processo de Esterilização	20	40%
Requisitos para Dedetização do espaço de estética	12	24%
Requisitos técnicos para adequação do espaço físico de estética	8	16%
Requisitos para Limpeza dos Reservatórios de água	8	16%
Como fazer o PGRSS (plano de gerenciamento de resíduos sólidos em saúde)	7	14%
Requisitos sanitários para solicitar o Alvará Sanitário	6	12%
Como fazer o cadastro na empresa coletora do lixo infectante e perfurocortante	3	6%

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

A tabela 1 demonstra os três principais tópicos sobre o tema biossegurança que os profissionais mais sentiram falta em sua formação, onde somente 14% tiveram aprendizado sobre como fazer o PGRSS (plano de gerenciamento dos resíduos sólidos em saúde), 12% aprenderam sobre os requisitos sanitário para solicitar o alvará sanitário e 6% aprenderam como fazer o cadastro na empresa coletora do lixo infectante.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ausência de uma disciplina exclusiva de biossegurança nas instituições de ensino superior (IES) durante a formação do profissional, somada à falta de fiscalização pelas Visas (vigilâncias sanitárias municipais e/ou estaduais), corrobora as principais denúncias recebidas pela Anvisa na área da estética desde 2015 até os dias de hoje. Com isso, esse ciclo de palestras busca contribuir no aprendizado em biossegurança do profissional que atua na área da saúde estética, proporcionando melhora da qualidade dos seus serviços.

Dessa forma, sugere-se que novos estudos sobre a estrutura da pós-graduação em saúde estética sejam realizados objetivando garantir o amplo conhecimento teórico-prático dos tópicos de biossegurança pelo profissional da saúde.

REFERÊNCIAS

ABIHPEPC. Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. **Brasil é o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo**. Forbes, 05 jul. 2020. Disponível em: <https://abihpec.org.br/brasil-e-o-quarto-maior-mercado-de-beleza-e-cuidados-pessoais-do-mundo/>. Acesso em: 08 nov. 2022.

ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **RDC nº 63, de 25 de novembro de 2011**. Dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde. Ministério da Saúde. Brasília, 2011. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2011/rdc0063_25_11_2011.html. Acesso em: 28 nov. 2022.

ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **RDC nº 222/2018 Comentada**. Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências. Brasília, 2018. Disponível em: <http://antigo.anvisa.gov.br/documents/33852/271855/RDC+222+de+Mar%C3%A7o+de+2018+COMENTADA/edd85795-17a2-4e1e-99ac-df6bad1e00ce?version=1.0>. Acesso em: 28 nov. 2022.

ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Relatório Anual Denúncias em Serviços de Interesse Para a Saúde**. Brasília, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt.br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/relatorio-de-denuncias-em-servicos-de-interesse-para-a-saude/relatorio-denuncias-em-servicos-de-interesse-para-a-saude-2021.pdf/view>. Acesso em: 9 nov. 2022.

CFF. Conselho Federal De Farmácia. **Formação farmacêutica no Brasil**. Brasília, 2019. 160 p. ISBN 978-85-89924-28-3. Disponível em: https://www.cff.org.br/userfiles/livro_caef21maio2019.pdf. Acesso em: 02 dez. 2022.

GOMES, Ticiane Freire *et al.* Inconformidades de biossegurança no segmento de embelezamento e estética: uma revisão integrativa. **Cadernos ESP**. Fortaleza - Ceará, v. 13, n. 2, p. 179-192, jul/dez. 2019.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Comissão Nacional de Classificação - CONCLA. **Gov.br**. 2022. Disponível em: <https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=subclasse&tipo=cnae&versao=10&subclasse=9602502>. Acesso em 28 nov. 2022.

SÃO PAULO (Cidade). SMS. Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. **Portaria nº 2215/2016 – SMS.G. Atualizada pela Portaria nº 567, de 25 de agosto de 2022**. Estabelece os procedimentos necessários para o requerimento de inscrição no Cadastro Municipal de Vigilância em Saúde – CMVS ou da Licença de Funcionamento Sanitária. São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Portaria_2215_16Completa_SETEMBRO_2022_16_09_22.pdf. Acesso em: 29 nov. 2022.

SÃO PAULO (Cidade). SMS. Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. **Orientações Gerais para a Área de Serviços**. São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/orientacoes_gerais_servicos_1473105816.pdf. Acesso em: 30 nov. 2022.

SÃO PAULO (Cidade). SMS. Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Resíduos de Serviços de Saúde. **spRegula. Resíduos Sólidos**. Publicado em 08/03/2021. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/spregula/residuos_solidos/residuos_solidos/rss_saude/index.php?p=229520. Acesso em: 29 nov. 2022.